

Muddatdan oldingi tug`ruq

Musinova Shaxlo Shokirovna

Samarqand davlat tibbiyot universteti

Ordinator 2 kurs

Annotatsiya: Muddatidan oldin tug`ilgan homilador ayollar qonining antikoagulyant potentsiali ko`rsatkichlarini, xususan, asosiy antikoagulyant, antitrombin III tarkibini o`rganish juda muhimdir. Homiladorlikning fiziologik kursi bo`lgan ayollar, bu og`ir homiladorlik asoratlarini rivojlanishida antitrombin III yetishmovchiligining muhim rolini ko`rsatadi.

Kalit so`zlar: Qon yo`qotish, somatik patologiya, muddatdan oldin tug`ilish.

Muddatidan oldin tug`ilish neonatal o`limning asosiy xavf omili bo`lib, yiliga 3,1 million o`limning 35%ni tashkil qiladi. Muddatidan oldin tug`ilgan barcha bolalarning taxminan 55% o`g`il bolalardir. Shuni ta`kidlash kerakki, o`g`il bolalar bir xil homiladorlik yoshida tug`ilgan qizlarga nisbatan nomutanosib ravishda o`lim xavfiga ega. Har yili taxminan 15 millionga yaqin muddatdan oldin tug`ilishlar sodir bo`lmoqda va bu raqamlar o`shishda davom etmoqda. 1,1 million chaqaloq muddatdan oldin tug`ilish asoratlari tufayli vafot etmoqda.

Tug`ruqdan keying qon ketish butun dunyo bo`ylab onalar kasallanishi va o`limining asosiy sababi bo`lib, bir nechta sabablarga ko`ra yuzaga kelishi mumkin. Tug`ruqdan keyingi qon ketishga olib keladigan turli xil etiologiyalarni ajratish va yuqori xavfli xususiyatlarni aniqlash samarali klinik boshqaruv uchun juda muhimdir. Tug`ruqdan keyingi qon ketish dunyoning ko`p joylarida onalar kasallanishi va ayollar o`limining asosiy sababidir. Tug`ruqdan keying qon ketish

ko`pincha vaginal tug`ishdan keyin > 500 ml yoki 24 soat ichida sezaryendan so`ng > 1000 ml qon yo`qotish sifatida aniqlanadi(Nigussie J, Girma B, Molla A.2022)

Ayniqsa, tug`ruq o`z-o`zidan bo`lsa muddatdan oldin tug`ilish belgilaridan xabardor bo`lishi kerak. Homiladorlikning tugallangan 37 haftasigacha kuchatib borayotgan muntazam va og`riqli kramp og`rig`ining to`satdan paydo bo`lishi, o`z-o`zidan muddatdan oldin tug`ilishning rivojlanishini ko`rsatish mumkin (bachadon qisqarishining uzoq davriga nisbattan). Boshqa alomatlarni ham o`z ichiga oladi: hayz og`rig`i, bel og`rig`i, taz sohasida bosim hissi, jinsiy a`zoldan shilliq yoki qonli oqindi, tez-tez siyish, diareya. Spotning mavjudligi muddatdan oldin tug`ilish xavfini oshiradi va shuningdek, mumkin bo`lgan intrauterine infeksiyasini ko`rsatishi mumkin. Homiladorlikning 37- haftasidan oldin rivojlanadigan normal joylashgan yo`ldoshning muddatidan oldin ajralishi ko`pincha sezaryen bilan tug`ilish va muddatdan oldin tug`ilishga olib keladi. Kam va yuqori daromadli mamlakatlarni solishtirganda muddatidan oldin tug`ilgan chaqaloqlarning omon qolishida sezilarli farqlar mavjud. Masalan, juda erta tug`ilgan chaqaloqlarning 90% dan ortig`i omon qolgan.

Homiladorlik yoshini hisoblash homila o`shishi monitoringining bir qismidir. Homiladorlik yoshini hisoblashda“`oltin standart”` homiladorlikning birinchi trimestridagi erta ultratovush malumotlaridir. Antropometrik baholash: Homiladorlik muddatini hisoblab chiqqandan so`ng, muddatdan oldin tug`ilgan chaqaloqning bosh atrofi, uzunligi va tana vazni o`lchanadi. JSSTning muddatdan oldin tug`ilish natijalarini yaxshilash bo`yicha tavsiyalari: Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti muddatdan oldin tug`ilgan chaqaloqlarda natijalarni yaxshilash uchun bir qator tavsiyalar ishlab chiqdi. Bundan tashqari, muddatdan oldin tug`ilish xavfi bo`lgan homilador ayollarda qo`llaniladigan bir qator terapevtik tadbirlarning

tavsifi ham mavjud.

Ish Samarqand shahar viloyat perinatal markazida amalga oshirildi. Ushbu ishni bajarish uchun klinik, laboratoriya, ultratovush va statistik tadqiqot usullarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuv qo'llanildi.

Retrospektiv tahlilda, patologik qon yo'qotishning soni va asosiy sabablarini aniqlash uchun muddatdan oldin tug'ilishdan keyin patologik qon yo'qotgan ayollarning 350 ta tug'ilish tarixi o'rganildi. 2017-2020 yillar uchun. Muddatdan oldin tug'ish xavfi bilan og'rigan 114 nafar ayol prospektiv tarzda o'rganilib, 2 guruhga bo'lingan.

Shunday qilib, taqqoslash guruhidagi ayollar, ham erta, ham to'liq muddatli homiladorlikda, tug'ruqdan keying qon ketish uchun ma'lum xavf omillari bilan bog'liq ijtimoiy, klinik va anamnestik homiladorlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Muddatdan oldingi tug'ruq paytida qon ketishining intranatal xavf omillarini baholash, tug'ilishining xususiyatlari, qon ketish sabablarining qiyosiy tuzilishi, akusherlik qon ketishida miyometriumdagi progesteron retseptorlari ifodasi, qon yo'qotish hajmining homiladorlik yoshiga bog'liqligi, qon parametrlarining xususiyatlari va tug'ruqdan keying davrning o'ziga xos xususiyatlari baholanadi. Muddatdan oldingi tug'ruqning 80% dan ortig'i homiladorlikning 32 va 37 haftalari orasida sodir bo'lgan. Homiladorlikning ushbu bosqichida tug'ilgan bolalarning ko'pchiligi yangi tug'ilgan chaqaloq uchun zarur bo'lgan g'amxo'rlik bilan omon qolishgan. Bolaning homiladorlik yosh bir qator morfologik mezonlar va nerv-mushaklarning yetukligi bo'yicha baholandi (Bollard J. va boshqalar, 1979).

Erta homiladorlikda muddatdan oldin tug'ilish perinatal kasallanish va o'limning shakllanishida muhim rol o'ynaydi, ularning darajasi birinchi navbatda homiladorlik yoshi bilan belgilanadi. Homila membranalarining yaxlitligi

buzilishini o`z vaqtida tashxislash va homilaning maksimal morfofunktsional yetukligi darajasi va ko`tarilishning minimal xavfi o`rtasidagi muvozanatni saqlaydigan tanlangan taktika akusherlarga darhol va uzoq muddatli perinatalni optimallashtirishga imkon beradi. Ona, homila va yangi tug`ilgan chaqaloq sog`lig`ining ijobiy natijalarini beradi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Abdullaeva L.S. Bachadonning haddan tashqari o`shishi sindromida akusherlik qon ketishining oldini olish masalasi // Yangi O`zbekistonda milliy taraqqiyot va innovatsiyalar. -2022. - S. 338- 342.
2. Anderson R., Daher S., Regan L., Al-Memar M., Born T., Makintayr D.A., Ray R., Kristiansen O.B., Sugiura-Ogasavara M., Odendal J., Devall A.J., Bennett P.R., Petru S., Kumarasami A., Abort qilish muammolari: erta homiladorlik yo`qolishining epidemiologic, jismoniy, psixologik va iqtisodiy xarajatlari. // Lanset. 2021-yil 1-may; 397(10285): 1658-1667.
3. Axtamova O.F., ANTIFOSFOLIPID SINDROMI VA NOQULAYLIK // O`ZBEK TIBBIYOT JURNALI. -2022. -3-jild. -4-son.
4. Tilyavova S.A. PREMENOPAUZA AYOLLARDA SIYDIK BUZILISHLARNI DIAGNOSTIKA VA DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDOSHMALAR // O`ZBEK TIBBIY JURNALI. -2022. -3-jild. -3-son.